

Guvohnoma raqami: №362583
ISSN: 3060-4699

MOLIYA, PUL VA KREDIT

No4

Xalqaro va mahalliy darajadagi ilmiy-
ommabop elektron jurnal

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

Digital
Object
Identifier

BASE

<https://mpkjournal.com>

@mpk_journal

Bosh muharrir:

**Ataniyazov Jasurbek
Xamidovich**, Iqtisodiyot fanlari
doktori, TDIU professori

Kotib:

Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li,
TDIU katta o'qituvchisi

Jumayev Nodir Xosiyatovich -
O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi
Qonunchilik palatasi Fan, ta'lim, madaniyat,
sport va yoshlar masalalari qo'mitasi raisi,
iqtisodiyot fanlari doktori, professor

William B. Eimicke - Kolumbiya
universiteti professori, AQSH

Mohammed Obaidullah - Islom
biznesi va moliya tarmog'i guruhi raisi,
PhD, Indoneziya

Kireev Aleksey Pavlovich - XVF yetakchi
iqtisodchisi, iqtisodiyot fanlari doktori,
professor, Rossiya

Satoshi Sugahara - Kwansai Gakuin
universiteti professori, Yaponiya

Nitin Goje - PhD., Toshkent Webster
Universiteti professori

Bog'lanish uchun:
Contacts:

<https://mpkjournal.com>

+998935820303

@mpk_journal

Ilmiy ekspert:
Madaminov In'omjon Ozodovich -
PhD., Urganch davlat universiteti
dotsenti

Bosh ilmiy konsultant:
Hoshimov Jahongir Ravshanbek
o'g'li - PhD., TDIU dotsenti

Bosh muharrir o'rinbosari:
Alimardonov Elshod Dilshodovich
- PhD., TDIU professori

Jurnal veb-sayti menejeri:
Yo'ldoshev Salmonjon Iqboljon
o'g'li - Andijon davlat texnika
instituti o'qituvchisi

Muharrir:
Omonov Sardor O'lmasovich
- PhD., TDIU dotsenti

Muharrir:
Narimonov Sayfullaxon
Sunatillo o'g'li - PhD., TDIU

Ingliz tili bo'yicha muharrir:
Shirinova Shoxsanam Sobir
qizi - PhD., TDIU dotsenti

Rus tili bo'yicha muharrir:
Abduvosidova Gulandom
Abdurashid qizi - PhD., TDIU

Tahririyat kengashi a'zolari:

Tokunaga Masahiro - PhD., Yaponiya Kansai universiteti professori

Debasis Das - PhD., Toshkent Webster Universiteti professori

Bobakulov To'liqin Ibodullayevich - I.f.d., O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Biznes va tadbirkorlik Oliy maktabi professori

Ortiqov Uyg'un Davlatovich - DSc., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori

Komolov Odiljon Sayfiddinovich - I.f.n., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori

Meyliyev Obid Raxmatullayevich - i.f.d., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori

Abduraxmonov Ilyos Xurshidovich - I.f.d., Raqamli iqtisodiyot va agrotexnologiyalar universiteti professori

Mamatov Bahadir Safaraliyevich - I.f.d., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori
Raxmonov Dilshodjon Alijonovich - I.f.d., Toshkent xalqaro universiteti professori
Zoyirov Laziz Subxonovich - I.f.n., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori
Tursunov Jahongir Po‘latovich - I.f.d., O‘z. Res. Bank-moliya akademiyasi professori
Saidov Rasulbek Baltabayevich - I.f.n., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti
Meliyev Isroil Ismoilovich - I.f.d., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori
Xamdamiyev Shavkat Komilovich - PhD., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori
Xamdamiyev Omonullo Ne‘matullayevich - DSc., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori
Sherov Alisher Bakberganovich - DSc., Ma‘mun universiteti professori
G‘aniyev Shahriddin Vohidovich - I.f.n., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori
Shomurodov Ravshan Tursunkulovich - I.f.n., «MEI, Milliy tadqiqot universiteti»
Federal davlat budjeti oliy ta‘lim muassasi Toshkent filiali dotsenti
Saidov Doniyor Abdullayevich - I.f.n., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti
Shadiyeva Dildora Xamidovna - PhD., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti v.b.
Shomirov Azizbek Abdurashidovich - PhD., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti
Madaminov In‘omjon Ozodovich - PhD., Urganch davlat universiteti dotsenti
Kenjayev Mehriddin G‘iyozovich - PhD., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti
Rahimov Akmal Matyaqubovich - PhD., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori
Yuldasheva Umida Asanaliyevna - PhD., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori
Ulichkina Ludmila Ivanovna - I.f.n., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti
Chinqulov Qahramon Ravshanovich - PhD., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti
Abduraimova Nigora Radjabovna - PhD., Toshkent menejment va iqtisodiyot instituti dotsenti
Ibodullayev Abror Axrorovich - PhD., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti
Boyev Bekzodjon Jo‘raqul o‘g‘li - PhD., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti
Abullayev Anvar Farxodovich - PhD., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti
Ibodullayev Shoxboz To‘lqin o‘g‘li - PhD., O‘zmilliybank AJ bosh mutaxassisi
Ibrohimov Yorqinjon To‘lqinovich - PhD., “O‘zbekiston Respublika valyuta birjasi” AJ bo‘lim boshlig‘i
Mustafayev Zafarjon Buribayevich - I.f.n., “O‘zbeklizing” AJ bosh direktori
Kenjayev Ilhom G‘iyozovich - PhD., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti
Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li - PhD., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti
Suleymanov Ilnur Radikovich - PhD., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti
Tuxtarova Maftuna Yo‘ldashboy qizi - PhD., University of Economics and Pedagogy
Xasanov Farrux Ravshanovich - PhD., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti
Mirzayev Mirza Abdullayevich - PhD., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti
Axmadaliyeva Nixolaxon Fozil qizi - PhD., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti katta o‘qituvchisi
Shovkatov Nodirjon Ne‘matjon o‘g‘li - PhD., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti katta o‘qituvchisi
Abdumurotov Shohruh Shavkat o‘g‘li - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti v.b.
Aktamov Bobirjon Mardon o‘g‘li - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti katta o‘qituvchisi
Butayev Javlonbek Inatillo o‘g‘li - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti katta o‘qituvchisi
Sattorov Shohruh Maxmudjon o‘g‘li - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti katta o‘qituvchisi
Yusufov Asfandiyor Eldor o‘g‘li - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti o‘qituvchisi

MUNDARIJA:

<i>OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MEHNAT VA UNGA HAQ TO'LASH BO'YICHA ICHKI AUDIT VA MOLIYAVIY NAZORATNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....</i>	1
<i>Sultonali Mehmonov, Shoxida Rustamova</i>	
<i>GLOBAL FINANCIAL TRENDS AND THEIR IMPACT ON THE STABILITY OF THE INTERNATIONAL FINANCIAL SYSTEM.....</i>	7
<i>Jasurbek Ataniyazov</i>	
<i>HUDUDLARNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....</i>	18
<i>Jahongir Hoshimov</i>	
<i>MAHALLIY BUDJETLAR DAROMADLARINI TARTIBGA SOLISHDA BUDJETLARARO MUNOSABATLAR.....</i>	22
<i>Obid Meyliev</i>	
<i>O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISHDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....</i>	30
<i>Abror Ibodullayev, Umirov Sherzod Umirov, Elmurod Begjigitov</i>	
<i>KOMPANIYANING QIYMATINI BAHOLASH: TARIXIY VA NAZARIY ASOSLARI.....</i>	35
<i>Bobirjon Aktamov</i>	
<i>O'ZBEKISTON AKSIYALAR BOZORINING JORIY HOLATI TAHLILI.....</i>	41
<i>Bekzodjon Boyev, Farrux Toshmurodov</i>	
<i>QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINING MAMLAKAT IQTISODIYOTIDAGI O'RNI VA AHAMIYATI.....</i>	46
<i>Abror Ibodullayev</i>	
<i>DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARINI MOLIYALASHTIRISH AMALIYOTI.....</i>	51
<i>Shoxsanam Xalilova</i>	
<i>TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYA-KREDIT MEXANIZMLARI ORQALI QO'LLAB-QUVVATLASH MASALALARI.....</i>	55
<i>Otamurod Ergashev</i>	
<i>O'ZBEKISTON FOND BOZORIDA IPO AMALIYOTI TAHLILI.....</i>	62
<i>Alisher Mamatmurodov</i>	
<i>O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORINING JORIY HOLATI VA UNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....</i>	67
<i>Bekzod Haqberdiyev</i>	
<i>MOLIYAVIY HISOBOTNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA SHAKLLANTIRISHNING MUHIM JIHATLARI.....</i>	74
<i>Zafar G'aniyev</i>	

<i>IQTISODIY INQIROZLARDAN CHIQISH STRATEGIYALARI.....</i>	82
<i>Azizbek Raximov, Sayyora Zakirova</i>	
<i>INVESTITSION LOYIHA RISKLARINING MOHIYATI VA TURLARI.....</i>	86
<i>Sherzod Ibragimov</i>	
<i>KORPORATIV TUZILMALAR INVESTITSION JOZIBADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....</i>	92
<i>Javlonbek Qurbonov</i>	
<i>TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH YO'NALISHLARI.....</i>	97
<i>Mardonbek Ergashbayev</i>	
<i>RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARINING UMUMIQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....</i>	101
<i>Asliddin Xodjamov</i>	
<i>O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY JARAYONLARINI TASHKIL ETISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI.....</i>	106
<i>Dilmurod Sultonov</i>	
<i>SUG'URTA KOMPANIYALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI BAHOLASH MEZONLARI.....</i>	112
<i>Abdisalom Umirov</i>	
<i>DAVLAT BUDJETI MABLAG'LARINING TIJORAT BANKLARIGA JOYLASHTIRILISHI: SAMARADORLIK VA FISKAL TAVAKKALCHILIK TAHLILI.....</i>	119
<i>Xusniya Ochilova</i>	
<i>TIJORAT BANKLARIDA MARKETING STRATEGIYALARINING BANK TIZIMI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI....</i>	124
<i>Mashxura Karachayeva</i>	
<i>YANGI O'ZBEKISTONDA INVESTITSION FAOLLIKNI OSHIRISH YO'NALISHLARI: TAHLIL, NATIJA VA PROGNOZ.....</i>	130
<i>Javlonbek Butayev</i>	
<i>XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHNI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI.....</i>	137
<i>Dilorom Iskandarova</i>	

**XORIJIIY INVESTITSIIYALARNI JALB ETISHNI RIVOJLANTIRISH
YO'NALISHLARI****DIRECTIONS FOR DEVELOPING FOREIGN INVESTMENT
ATTRACTION****ʻIskandarova Dilorom
Xayrullayeva***ʻToshkent davlat iqtisodiyot universiteti katta o'qituvchisi***Annotatsiya
Annotation**

Uzb - Maqolada iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni samarali jalb etish yo'llari o'rganilgan, xorijiy investitsiyalarni jalb qilishdagi asosiy muammolar aniqlangan, ilg'or xorij tajribalarini o'rganish natijasida xorijiy investitsiyalarni jalb etishning moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha muallif munosabati shakllantirilgan, ilmiy taklif va tavsiyalar berilgan.

Eng - The article examines effective ways to attract foreign investments into the economy, identifies the main challenges in attracting foreign investments, and, based on the study of advanced foreign experience, formulates the author's approach to improving financial mechanisms for attracting foreign investments. Scientific proposals and recommendations are provided.

**Kalit so'zlar:
Keywords:**

❖ *investitsiya, xorijiy investitsiya, soliq siyosati, venchur investitsiyalar, eksport, resepiant.*

❖ *investment, foreign investment, tax policy, venture investments, export, recipient.*

Kirish.

2023-yilda iqtisodiyotning sekinlashuvi va geosiyosiy keskinliklarning ortishi fonida global to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar 2 foizga kamayib, 1,3 trln. dollarni tashkil qildi. Tashqi moliyalashtirish manbalari orqali erishilgan rivojlanish tajribalari shuni ko'rsatadiki, xorijiy investitsiyalarning samaradorligi bevosita mamlakatning iqtisodiy muhiti va olib borilayotgan investitsiya siyosatiga bog'liq. Shu sababli, davlat investitsiya siyosatini chuqur tahlil qilish va xorijiy sarmoyalarni jalb etishga qaratilgan moliyaviy mexanizmlarni takomillashtirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda ushbu sohadagi ilmiy tadqiqotlar energetika sohasida qayta tiklanuvchi energiya manbalariga xorijiy

investitsiyalarni jalb qilish, muqobil sarmoyalarni rag'batlantirish, startaplar, innovatsion loyihalar va qo'shma investitsiyalarni rivojlantirish, shuningdek, hududlarning infratuzilmasiga investitsiya yo'naltirish orqali venchur kapitalni kengaytirish kabi yo'nalishlarga qaratilmoqda.

O'zbekiston iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni samarali jalb etish uchun, eng avvalo, investitsiya muhiti jozibadorligini oshirish, hududlar ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatini to'g'ri baholash, shuningdek, xorijiy investorlar uchun imtiyoz va preferensiyalarni kengaytirish zarur.

Xususan, "O'zbekiston-2030" strategiyasida "Mamlakatimizda 250 mlrd. dollarlik investitsiyalarni o'zlashtirish, jumladan 110 mlrd. dollar xorijiy investitsiyalar

va 30 mlrd. dollar davlat-xususiy sheriklik doirasidagi investitsiyalarni jalb qilish" vazifasi belgilangan [1]. Ushbu chora-tadbirlarning samarali amalga oshirilishini ta'minlashda xorijiy investitsiyalarning mamlakat iqtisodiyotiga ta'sirini aniqlash va baholashda zamonaviy yondashuvlarni qo'llash, import bojlari hamda soliq stavkalarini tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish, hukumatning qo'shma investitsiya loyihalaridagi ishtirokini kengaytirish, shuningdek, investitsiya muhitiga ta'sir etuvchi omillar bilan bog'liq xatarlarni kamaytirish bo'yicha barqaror echimlarni ishlab chiqish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Xorijiy investitsiyalarni jalb etishni borasida Hymer S.H., Keyns. Dj. M., Шарп.У.Ф., Александер.Г.Дж., Бейли.Д.В., Ливенцев.Н.Н., Зубченко.Л.А. va ЮЗВОВИЧ Л.И. ilmiy izlanishlar olib borishgan [2, 3, 4, 5, 6, 7].

Hymerning tadqiqotlari xorijiy to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar ortidagi nazariy asoslarni ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi. U xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda bozordagi nomukammalliklar va kompaniyalarning raqobat ustunligi mavjudligini asoslab beradi [2]. Demakki, mamlakatlar raqobatbardoshlikni oshirish, intellektual mulkni himoya qilish va samarali institutlarni shakllantirish orqali to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar oqimini kuchaytirishi mumkin.

Keynsning umumiy nazariyasi xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda davlatning faolligini ta'kidlaydi. Xususan, u davlat xarajatlari va monetar siyosat orqali iqtisodiy faollikni rag'batlantirish lozim deb hisoblaydi [2]. Shu boisdan, hukumatning aniq va oldindan bashorat qilinadigan siyosati xorijiy investorlar uchun ishonchli muhit yaratadi.

Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бейли Д.В. tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda investitsiyaviy qarorlar qabul qilishda risk,

rentabellik va bozor muvozanati omillari keng ko'rib chiqilgan [3]. Xorijiy investorlar uchun xavf va daromad o'rtasidagi muvozanat muhim hisoblanadi. Shu bois, investitsiya muhitining shaffofligi, fiskal va monetar siyosat barqarorligi xorijiy kapitalni jalb qilishning muhim omili hisoblanadi.

Ливенцев Н.Н. fikriga ko'ra, xorijiy investitsiyalarni jalb etishda institutsional va infratuzilmaviy omillarning ahamiyati muhim o'rin egallydi [4]. Rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ishonchli huquqiy baza, kuchli infratuzilma va samarali davlat siyosati xorijiy investorlar faoliyatini rag'batlantirishga hissa qo'shadi.

Зубченко Л.А. xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda davlat kafolatlari, investitsiyalarni sug'urtalash va soddalashtirilgan tartib-taomillarning muhimligini ta'kidlaydi [5]. Mamlakat investitsiya muhitini yanada jozibador qilish uchun, ayniqsa kichik va o'rta biznes subyektlari ishtirokida, bu mexanizmlarni rivojlantirishi zarur.

ЮЗВОВИЧ Л.И. tomonidan yaratilgan "ИНВЕСТИЦИИ" nomli darslikda investitsiyalarni boshqarishning nazariy va amaliy jihatlari, jumladan xorijiy investitsiyalarni jalb etish strategiyalari batafsil yoritilgan [6]. Unda xorijiy investorlar uchun qulay muhit yaratishda soliq imtiyozlari, bojxona yengilliklari va davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarining samarali qo'llanilishi zarurligi ta'kidlanadi.

Ushbu mavzu doirasida amalga oshirilgan ilmiy tadqiqot ishlarida aynan xorijiy investitsiyalarni milliy iqtisodiyotga jalb qilishning moliyaviy mexanizmlari kompleks va tizimli tarzda to'liq o'rganilmagan. Mazkur holat ushbu tadqiqot mavzusida ilmiy-amaliy muammolar va ularni bartaraf etish yuzasidan ishlab chiqilgan taklif va tavsiyalarining dolzarblik darajasini belgilab beradi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Mazkur maqolada analiz, sintez, tanlanma kuzatuv, qiyoslash, statistik tahlil,

induksiya, deduksiya kabi tadqiqot usullaridan keng foydalanilgan.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Mamlakatning iqtisodiy barqarorligini ta’minlashda investitsiyalarning o’rni salmoqli hisoblanadi. Investitsiyalar milliy iqtisodiyotdagi takroriy ishlab chiqarish jarayonlarini tezlashtirish va ishlab chiqarishning tarkibiy tuzilishini rivojlantirishga xizmat qilish kabi vazifalarni bajaradi. Aytish lozimki, bevosita xorijiy investitsiyalarni iqtisodiyotga jalb qilish ilg’or ishlab chiqarishni zamonaviy, yangi uskuna, texnologiya bilan jihozlash, nou-xau va malakaviy ishchi kuchiga ega bo’lish, yangi ish o’rinlarini yaratish, mahalliy bozorni sifatli mahsulotlar bilan to’ldirish, import o’rnini bosuvchi yoki eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish, milliy iqtisodiyotning jahon xo’jaligiga integratsiyalashuvi imkoniyatlarini beradi.

Innovatsion loyihalarni tijoratlashtirishda ularni moliyalashtirish hal qiluvchi omil hisoblanadi. Xorijiy davlatlar tajribalari shuni ko’rsatmoqdaki, innovatsion

loyihalarni moliyalashtirishning eng maqbul usullaridan biri bu venchur moliyalashtirishdir. Ushbu model asosida tashkil etiladigan venchur fondlar xususiy mablag’larni birlashtirgan holda ularni istiqbolli startap va innovatsion loyihalarga yo’naltiradi. Venchur moliyalashtirish yuqori tavakkalchilik bilan tavsiflanadi, chunki investorlar sarmoya kiritilgan loyihaning kelajakdagi muvaffaqiyatini oldindan aniq baholay olmaydi. Shu bilan birga, loyihalar muvaffaqiyatli amalga oshirilgan taqdirda, investorlar daromadidan ulush olish huquqiga ega bo’ladi.

O’zbekistonda oxirgi besh yilda venchur fondlar ishtirokida 145 mln. dollarlik 53 ta startap loyiha amalga oshirildi. Eng muhimi, bunday loyihalar iqtisodiyotga texnologiya, innovatsiya va yuqori qo’shilgan qiymat olib kiradi. Startap orqali yaratilgan yuqori samarali innovatsion mahsulot yoki xizmatlar texnik reglament va standartlarga kiritiladi. Davlatimiz rahbari venchur fondlar mablag’ining bir qismini sun’iy intellekt loyihalariga yo’naltirish taklifini qo’llab-quvvatladi.

1-jadval

O’zbekistonda startap loyihalarga venchur investitsiyalar hajmi

Ko’rsatkichlar	2022-y.	2023-y.	2024-y.	2024-yilda 2022-yilga nisbatan o’zgarish
Investitsiyalar hajmi, mln.AQSh dollari	3,5	7,2	17,5	14
Bitimlar soni, dona	24	34	38	14

1-jadval ma’lumotlariga ko’ra, startap loyihalariga yo’naltirilgan venchur investitsiyalar 2024-yilda 17,5 mln. AQSh dollarini tashkil etib, 2022-yilga nisbatan 14 mln. AQSh dollariga oshgan, bitimlar soni ham mos ravishda 2024-yilda 2022-yilga nisbatan 14 taga oshgan.

Hozirgi kunda biznesni moliyalashtirishda muqobil manba sifatida venchur fondlar tobora ommalashmoqda. Shu asosda, boshqaruvidagi investitsiya aktivlari

qiymati 50 mln. AQSh dollaridan ortiq bo’lgan xorijiy venchur jamg’armalardan sarmoya jalb qilgan startap loyihalarga, jalb etilgan investitsiyaga teng miqdorgacha, biroq 100 ming AQSh dollar ekvivalentidan oshmagan hajmda davlat tomonidan qo’shimcha investitsiya mablag’larini ajratish taklif etilmoqda. Ushbu chorani amalga oshirish orqali respublikada pay va venchur jamg’armalar faoliyatini yo’lga qo’yish,

shuningdek, portfel investitsiyalar hajmini ikki barobarga oshirish imkoniyati yaratiladi.

Respublika iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish borasida amaliy ishlar olib borilayotgan bo‘lsa-da, o‘z yechimini kutayotgan muammolar ham mavjud. Birinchi muammo, mamlakat investitsiya muhitini yanada yaxshilash hamda ichki investitsion jozibadorlikni belgilovchi ko‘rsatkichlar tizimi ishlab chiqish lozim. Chunki, har qanday xorijiy investor qaysi mamlakatga kapital kiritishni mamlakat suveren kredit reytingi, biznesni yuritish indeksi, iqtisodiy erkinlik indeksi, korrupsiya darajasi kabi ko‘rsatkichlar asosida amalga oshiradi. Ikkinchi muammo – bu mamlakatning xorijiy davlatlar bilan investitsiyalarni o‘zaro himoya qilish va rag‘batlantirish sohasida ikki tomonlama bitimlar tuzishdagi faoliyatini kuchaytirish zarurati bilan bog‘liq. Shu bilan birga, xorijiy investorlar uchun yaratilgan huquqiy rejimni yanada takomillashtirish, ikki tomonlama soliqqa tortishni oldini olish hamda soliq

to‘lashdan bo‘yin tovlashga qarshi kurashishga doir xalqaro bitimlarni izchil takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Uchinchi muammo, mamlakatda kapital bozorining etarlicha rivojlanmaganligi, ayniqsa fond bozori (xorijiy portfel investitsiyalar oqimining sustligi), sug‘urta bozori (sug‘urta badallarining sug‘urta to‘lovlariga nisbatan ulushining xorijiy mamlakatlarga nisbatan yuqoriligi), pul bozori (tijorat banklari kredit foiz stavkalarining yuqoriligi), soliq yukining yuqoriligi, soliq imtiyozlari samaradorligi pastligi hisoblanadi.

Milliy iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb etishda mamlakatda energetika resurslarining yetarliligi muhim omil hisoblanadi. Ayniqsa, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish va ulardan foydalanish ko‘lamini kengaytirish davlat tomonidan tizimli qo‘llab-quvvatlanishi va tegishli rag‘batlantirish choralarini ko‘rishni talab etadi.

2-jadval

O‘zbekistonda 2020-2024-yillarda elektr energetikasi ishlab chiqarish dinamikasi

Ko‘rsatkichlar	2020-y.	2021-y.	2022-y.	2023-y.	2024-y.
Jami elektr-energetikasi ishlab chiqarish hajmi (MVT)	68700000	73200000	79500000	84000000	88100000
Qayta tiklanadigan energiya hajmlari (MVT)	2 025	2 056	2 429	2 857	5 166
Qayta tiklanadigan energiyaning jami ishlab chiqarilgan elektr energetikasidagi ulushi %	2,9	2,8	3,0	3,4	6,0

2-jadval ma’lumotlaridan ko‘rinadiki, 2024-yilda mamlakatda qayta tiklanadigan energetikaning umumiy energetikadagi ulushi 6 foizga etgan, bu 2019-2023-yillarda ushbu sohadagi qonunchilikni takomillashtirish va iqtisodiy islohotlar samarasidan dalolat beradi.

Shu nuqtai-nazardan, mamlakat energetika sohasida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish yo‘nalishida, investitsiya loyihalariga xorijiy investorlar tomonidan kamida 50 mln. AQSh dollari

miqdorida kiritilgan investitsiyalarni moliyaviy qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirish tizimini yaratish taklif etiladi. Bugungi kunda xorijiy investitsiyalarni jalb qilish maqsadida maxsus iqtisodiy hududlarni tashkil etishga katta e’tibor qaratilmoqda. Xalqaro tajribada mamlakat iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni rivojlantirishda maxsus iqtisodiy hududlarni tashkil etish samarali yo‘llardan biri sifatida e’tirof etib kelinmoqda.

O‘zbekistonda faoliyat yurituvchi 25 ta maxsus iqtisodiy zonada ishga tushgan 589 ta korxonalar 2024-yilda 44 trln. so‘mlik mahsulot ishlab chiqarib, mahsulotlarning bor-yo‘g‘i 16 foizi yuqori texnologiyali tovarlar hisobladi hamda 18 foizi tashqi bozorlarga sotilgan.

Shuningdek, maxsus iqtisodiy zonalardagi korxonalar kiritgan sarmoyasiga qarab imtiyoz olmoqda. Lekin, bu mablag‘lar tannarxni pasaytirish, eksportga chiqish uchun xizmat qilmayotganini ko‘rish mumkin.

3-jadval

Maxsus iqtisodiy zonalarda eksport hajmi dinamikasi [9]

Ko‘rsatkichlar	2020-y.	2021-y.	2022-y.	2023-y.	2024-y.
Mamlakat eksport hajmi (nomonetar oltin hisobisiz) mln. AQSh dollari	9297,8	12552,4	15477	16612,9	19305
Maxsus sanoat zonalarida ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlarining, jami sanoat mahsulotlaridagi ulushi,%	8,7	5,7	7,3	8,9	11,5
Maxsus iqtisodiy zonalarda eksporti hajmi (mln.AQSh dollari)	0,927	1,783	3,646	5,291	2,145
Maxsus iqtisodiy zonalarda sanoat mahsulotlari eksporti hajmining umumiy sanoat mahsulotlari eksportidagi ulushi, %	5,2	5,4	0,1	0,2	7,1

3-jadval ma’lumotlaridan ham ko‘rinib turibdiki, mamlakatda umumiy ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari tarkibida maxsus iqtisodiy zonalarda ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlarining ulushi 2020-yilda 8,7 foizni tashkil qilib, bu ko‘rsatkich 2024-yilda 11,5 foizgacha oshgan. Bundan tashqari maxsus iqtisodiy zonalarda sanoat mahsulotlari eksporti hajmining umumiy sanoat mahsulotlari eksportidagi ulushi ham 2020-yilda 5,2 foizni, 2024-yilda esa bor-yo‘g‘i 7,1 foizni tashkil etgan. Ushbu holat maxsus iqtisodiy zonalarga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda berilayotgan moliyaviy imtiyozlarni qayta ko‘rib chiqishni talab qiladi. Ushbu holatdan kelib chiqib, maxsus iqtisodiy zonalarda xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalariga umumiy ishlab chiqarish hajmiga nisbatan yuqori texnologiyali tovarlar ishlab chiqarishni va eksport hajmini kamida 30 foizga amalga oshirishni inobatga olgan holda moliyaviy imtiyozlarni berish maqsadga muvofiq.

Milliy iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning moliyaviy mexanizmlaridan biri kuchli soliq siyosati

orqali xorijiy investitsiyalarni boshqarish hisoblanadi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, soliq imtiyozlari O‘zbekistondagi tarmoq barqarorligiga va investitsiyalarga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Xulosa va takliflar.

Miliy iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni samarali jalb etishning moliyaviy mexanizmlari to‘g‘risida yuqorida qayd qilingan tadqiqot natijalaridan kelib, quyidagi xulosa va tavsiyalarni berish mumkin:

birinchidan, ko‘pchilik rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar tajribasidan kelib chiqib, kapital oqimlarini tartibga solishning “milliy rejimi” (xorijiy investorlar va ularning investitsiyalariga mahalliy (milliy) investorlar bilan teng huquqli munosabatda bo‘lishini nazarda tutuvchi yondashuv)dan foydalanish;

ikkinchidan, rivojlanayotgan davlatlarga xos ravishda xorijiy investitsiyalarni rag‘batlantirishning fiskal siyosatini rivojlantirish;

uchinchidan, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bo‘yicha qonunchilik bazasini xalqaro

tashkilotlar talablari doirasida qo'shimcha takomillashtirish;

to'rtinchidan, xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda maxsus iqtisodiy zonalarni tashkil etish va samarali faoliyat yuritishi yuzasidan xorijiy mamlakatlar tajribalaridan foydalanish;

beshinchidan, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda miqdor ko'rsatkichlaridan sifat ko'rsatkichlariga o'tish; oltinchidan, xorijiy investorlar uchun mamlakat va uning hududlari investitsion salohiyati to'g'risida haqqoniy va shaffof ma'lumotlar bazasining elektron platformasini yaratish va boshqalar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023-yildagi PF-158-son «O'zbekiston-2030» strategiyasi to'g'risidagi farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/6600413>
2. Hymer S.H. *The international operations of national firms: A study of FDI*. – Cambridge: MIT press. 1976.
3. Keyns. Dj. M., *Общaya teoriya zanyatosti, protsenta i deneg / Keynes, Dj. - M.: EKSMO, 2007. – S. 182.*
4. Шарп.У.Ф., Александр.Г.Дж., Бейли.Д.В. *Инвестиции: учебник / У.Ф. Шарп, Г.Дж. Александр, Д.В. Бейли – М.: Инфра-М, 2010. – С.330.*
5. Ливенцев.Н.Н. *Международное движение капитала (инвестиционная политика зарубежных стран): учебник для вузов. – М.: Экономистъ, 2004. – С.367.*
6. Зубченко.Л.А. *Иностранные инвестиции: учебное пособие. – М.: ООО «Книгодел», 2008. – С.160.*
7. *Инвестиции : учебник / [Л.И. Юзвович и др.] ; под ред. Л.И. Юзвович ; М-во науки и высш. образования Рос. Федератсии, Урал. федер. ун-т. – 2-е изд., испр. и доп. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2018. – 610 с. – (Учебник УрФУ).УНСТАД.*
8. *Отчёт о мировых инвестициях 2024 год.* https://unctad.org/system/files/official-document/wir2024_overview_ru.pdf
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat statistika agentligi ma'lumotlari. <https://stat.uz>

2025. №4

© Materiallar ko‘chirib bosilganda yokida e‘lon etilganda “Moliya, pul va kredit” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar mas‘ul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi. Shuningdek, ushbu jurnal saytiga kiritilgan ismlar va elektron pochta manzillari faqat ushbu jurnalning ko‘rsatilgan maqsadlari uchun ishlatiladi va boshqa maqsadlarda yoki boshqa tomonlarga taqdim etilmaydi.

MPK (Moliya, pul va kredit) ilmiy-ommabop jurnali iqtisodiyot va moliya sohasida ilmiy izlanish olib boruvchi tadqiqotchilar, olimlar, professor-o‘qituvchilar hamda soha mutaxassislari uchun mo‘jallangan bo‘lib, iqtisodiyot tarmoqlariga oid tendensiyalar, mavjud muammolar va ularni bartaraf etishga bag‘ishlangan hamda soha taraqqiyotiga xizmat qiluvchi ilmiy tahlil va takliflardan iborat maqolalar e‘lon qilinadi. Jurnal ijtimoiy-iqtisodiy, ilmiy-ommabop nashr hisoblanib, A4 formatda yiliga 6 (olti) marta o‘zbek (kirill yoki lotin alifbosida), rus va ingliz tillarida mamlakatimiz va xorijiy tadqiqotchilarga ilmiy izlanishlarni olib borish uchun mo‘ljallangan davriy elektron nashr sifatida e‘lon etiladi.

Jurnalda maqolalarni e‘lon etish uchun maqolalarni elektron shaklda, maqolani MS Word (.docx) formatida muallifning shaxsiy elektron pochtasidan info@eyib.uz manziliga yoki bo‘lmasa telegram orqali

@mpk_journal manziliga yuborish mumkin.

Tel: +99893 5820303

“Moliya, pul va kredit” jurnali 2024-yilning 20-avgust sanasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669617 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan. Guvohnoma raqami: 362583